

吴健雄钴-60 原子核 β 衰变证明宇称不守恒 实验中的错误

杨林

联系方式: 972567831@qq.com

摘要: 1957 年 1 月, 吴健雄用两套实验装置来观测钴 60 的衰变, 她在极低温 (0.01K) 下用强磁场把一套装置中的钴 60 原子核自旋方向转向左旋, 把另一套装置中的钴 60 原子核自旋方向转向右旋。她根据两套实验装置中的钴 60 原子核自旋方向相反, 就认为这两套装置中的钴 60 互为镜像。这当中其实存在一个非常重大的错误, 这个错误就是, 人们对镜像对称和旋转对称的理解, 以及钴 60 原子核自旋原理认知上的错误。两套实验装置中自旋方向相反的钴 60 原子核, 其实并非镜像对称, 而是 180° 的旋转对称。

关键词: 物理实验; 钴-60 原子核 β 衰变; 衰变; 宇称不守恒; 宇称守恒; 粒子自旋; 三元平衡定律; 镜像对称; 旋转对称

0 引言

什么是镜像对称? 什么又是旋转对称? 吴健雄在钴 60 的衰变的试验中, 由于对这两种对称的误解, 最后造就了一个错误的“宇称不守恒”的实验结论。本论文不讨论“宇称不守恒”理论本身正确与否, 只是讨论通过观测两个自旋方向相反的钴 60 衰变, 到底是否可以验证“宇称不守恒”的问题。

1 什么是对称

1.1 什么是镜像对称和旋转对称

上图为钴原子的镜像对称与旋转对称示意图，大家可以清晰看到钴原子经过 180° 的旋转之后，其实和镜像对称当中的“4 镜像的镜像”相同，与“2 镜像”和“3 镜像”则不同。然而在“钴 60 原子核 β 衰变宇称不守恒实验”当中，将“2 镜像”和“4 镜像的镜像”混淆在了一起。之所以会出现这样的错误，原因主要有两点，第一点就是人们对镜像对称和旋转对称理解上产生的概念混淆，第二点则是人们通过物体旋转的惯性思维去理解粒子的自旋，最后结合两种对称概念的混淆，最后才的出“宇称不守恒”的实验结论。

1.2 试验结论中的对旋转概念的混淆

在这个试验中，其实存在一个严重的概念错误。这个错误就是，认为试验中自旋方向相反的两个粒子的旋转方式，与人体（物体）“顺时针”或“逆时针”的旋转方向变化等同。最后将这种旋转方向“顺时针”或“逆时针”的变化与“钴 60 原子的 180° 旋转”混淆。因此最后的实验结论，就是在钴 60 原子的旋转方向“顺时针”或“逆时针”的变化，等于与“钴 60 原子的 180° 旋转”的错误概念上得出的错误结论。

我们利用人体（物体）的“旋转方向改变”的镜像和“180° 旋转”的镜像，来类比在这个试验中“两个自旋方向相反的钴 60 原子”的状态，而“两个自旋方向相反的钴 60 原子”的真实状态，其实是“180° 旋转”状态。但试验者却混淆了“旋转方向改变”和“180° 旋转”两种完全不同的状态。

也就是说在整个实验过程中，两个自旋方向相反的钴 60 原子的真实关系，应该是图中“1”和“5”的关系，但是被误认为是“1”和“2”的关系。而两个自旋方向相反的钴 60 原子真实的关系，应该如“1”和“5”的关系一样，但却被认为是镜像对称中的“1”和“3”的关系。

由于对“对称”概念的混淆，所以实验者错误的认为“3”和“5”相同，这是由于在人体（物体）旋转方向改变的情况下“3”和“2”相同的缘故。实验者将“旋转方向改变”和“180° 旋转”的概念混淆，因此错误的认为“3”和“5”也应该相同。由于实验的结果发现“3”和“5”并不相同，所以最后得出“宇称不守恒”的实验结论。

也就是说，两个自旋方向相反的钴 60 原子，其实并不是图中“1”和“2”的这种关系，更不是镜像对称的关系，图中“2”和镜像“3”相同。两个自旋方向相反的钴 60 原子，其实是图中“1”和“5”的这种关系，图中镜像“3”和“5”的状态并不相同。

这个实验其实验证的是，对两个钴 60 原子分别施加两个方向相反磁场之后，通过磁场力作用，两个钴 60 原子互为 180° 旋转状态，互为 180° 旋转状态的两个钴 60 原子的自旋方向其实也是相反的。而不是仅仅是变成自旋方向相反的状态，而错误的得出“宇称不守恒”的结论。

2 粒子自旋与旋转对称

2.1 粒子自旋

关于粒子产生自旋的基本原理，其实在《三元平衡定律》最新的版本当中，就有详细的理论推导。由于推导过程比较繁琐，所以这里就不再赘述，这里只是通过现有的物理常识，来解释为什么两个钴原子一定是互为 180° 旋转状态。

我们知道当对某个物体（例如，磁铁）施加一个磁场之后，使物体的某种状态发生改变的话，必然是通过这个磁场产生的相关作用力（例如，电磁力）作用的结果。在现有的物理理论认为，磁铁之所以能够产生磁场，是因为磁铁内部电子围绕原子核做一定规律的圆周运动。

所以我们可以想象，钴原子核的内部可能就是若干电子在一定空间里呈一定规律的运动（详细理论见物理学新理论著作，《三元平衡定律》当中对物体呈现出电荷的原理解释），最后形成的一种不规则的自旋。所以只要对钴原子核施加一个磁场，就会使其自旋呈现出旋转方向的一致性。当磁场的方向发生变化之后，钴原子就会发生 180° 旋转（翻转）。

这就好比对一块磁铁施加一个额外的磁场，磁铁的磁极就会始终保持“异性相吸，同性相斥”规律。如果磁场的方向发生变化之后，那么这块磁铁就必然发生 180° 旋转（翻转）。

2.2 结论

吴健雄钴 60 原子核 β 衰变实验，非但不能证明“在弱相互作用下宇称不守恒”，反倒证明了钴 60 在原子核 β 衰变中“宇称守恒”。

3 结语

对粒子形成自旋的原理上的模糊，以及对镜像对称和旋转对称概念的混淆，是造成对实验结果分析错误的根本原因，实验分析的错误导致了错误的实验结论。

参考文献：

- [1] 《三元平衡定律》：<https://doi.org/10.5281/zenodo.4539809>